

The Women in the Time of Travancore Monarchy

Dr P.M. Jayakala, Assistant Professor, Department of Tamil, S.T. Hindu College, Nagercoil-2, Tamil Nadu, India.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>
DOI: 10.5281/zenodo.7197786

Abstract

In Travancore, in southwestern India, women suffered greatly during the reign of the kings. The lower castes were restricted from dressing like the upper castes in dress. Lower caste people were allowed to dress only from the waist to the buttocks. Women without tops were greatly concerned. They wear jewelry made of conch, stone, and rock because they refuse to wear jewelry made of gold or silver. A variety of rituals were observed among the people so that women were vulnerable. The ritual of talikattu kalyanam was performed among Nair women. It was conducted before women attain maturity. Thus the condition of Nair women was deplorable. Similarly, the ritual of relation made the lives of women miserable, the lives of women suffered by many husbands and the future of the children changed miserably. Forced to do such practices, women become Devadasis. In the early days, Devadasis were associated with temples to create music and dance to raise funds for the temples. It is also the fact many Kings had donated their daughters to temples because they were revered. Such honorable work turned out to be a disgrace over time and these women fall as victims to the lust of community leaders and the rich.

Keywords: Travancore, Talikattu Kalyanam, Palakanavar Murai, Devadasis.

References

- [1] Krishnaswamy, Pon. Oru Marukkappatta Varalaru, Indiakkalvikkazhakam, Chimmakkal, Madurai, 1998.
- [2] Kunjan Pillai, N. Census of India 1931 (Vol. XXVIII), Travancore Part I Report, 1932.
- [3] Kunjan Pillai, N. Studies in Kerala History, National Book Stall, Kottayam, 1970.
- [4] Moontam Yukatthil Samugaporulathara Urimaikal Oru Parvai, alexksish Arul Daimentraj, Arakkattalai, Madurai, 2000.
- [5] Peter, I.V. & Petter. D. Samayathondarkalum Samuthaya Marumalarchsium. Kanyakumari Valarsi Aaivu Manttam, Nagercoil, 1999.
- [6] Sreedhara Menon, A. Social and Cultural History of Kerala Sterling, Publishers, Private Limited, New Delhi.
- [7] Sukumaran, K. Thiruvithancoiril Santtor Makkal Puratchi, Santhini Pathppakam, Nagercoil, 2005.
- [8] Sukumaran, K. Thiruvithancoiril Serar Varalarum Makkal Vazhlviyalum, Santhini Pathppakam, Nagercoil, 2005.

Pandian Journal Of Women's Studies
We are New Women

Pandian Journal of Women's Studies
Peer-Reviewed Journal

19

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 1, May 2021

E-ISSN – XXXX-XXXX

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

திருவிதாங்கூர் மன்னராட்சி காலமும் பெண்களும்

முனைவர் பர. ம ஜெயகலா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, தெ.தி இந்துக்கல்லூரி, நாகர்கோவில்,
தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0736-0047>

DOI: 10.5281/zenodo.7197786

ஆய்வுச்சுருக்கம்

இந்தியாவின் தென்மேற்கில் அமைந்த திருவிதாங்கூரில் மன்னர்களின் ஆட்சி காலத்தில் பெண்கள் மிகவும் துன்பப் பட்டனர். ஆடை அணிவதில் உயர் சாதியினரைப் போன்று கீழ்ச்சாதியினர் அணிய கட்டுப்பாடு காணப்பட்டது. கீழ்ச்சாதி மக்கள் இடுப்பிலிருந்து முட்டு வரை மட்டும் ஆடை அணிய அனுமதிக்கப்பட்டனர். மேலாடை அணியாமல் பெண்கள் பெரிதும் கவலை அடைந்தனர். தங்கம், வெள்ளி போன்றவற்றால் ஆன அணிகலன்களை அணிய மறுக்கப் பட்டதால் சங்கு, கல், பாறை துண்டு போன்றவற்றால் ஆன நகைகளை அணிந்து உள்ளனர். மக்களிடையே பலவிதமான சடங்கு முறைகள் காணப்பட்டன அதனால் பெண்கள் பாதிப்புக்குள்ளாகினர். தாலிகட்டு கல்யாணம் என்னும் சடங்கு முறை நாயர் பெண்களிடையே நடத்தப்பட்டது. இது பெண்கள் ருதுவாகுமுன் நடத்தப்பட்டது. இதனால் நாயர் பெண்களின் நிலை அவலமடைந்தது. இதுபோன்றே சம்பந்தம் என்னும் சடங்கு முறையும் பெண்களின் வாழ்க்கையைத் துன்பமடையச் செய்தது, பல கணவர் முறையால் பெண்களின் வாழ்க்கை துன்பமடைந்ததோடு குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தை பரிதாபமாக மாற்றியது. இறைப்பணி செய்வதற்காக நேர்ந்து விடப்பட்ட பெண்கள் தேவதாசிகள் எனப்பட்டனர் ஆரம்பகாலத்தில் கோவில்களுக்கு நிதி திரட்டுவதற்காக இசை மற்றும் நாட்டிய நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவதற்கு தேவதாசிகள் என்ற இளம் பெண்கள் கோவில்களோடு இணைக்கப்பட்டார்கள். இது மிகவும் மரியாதைக்குரியதாக இருந்ததால் அரசர்களும் தம் பெண்களை கோவில்களுக்கு தானமாக வழங்கினார்கள். அத்தகைய மரியாதைக்குரிய பணியானது, காலப்போக்கில் இகழ்ச்சியான ஒன்றாக மாறி இப்பெண்கள் சமுதாயத் தலைவர்கள் மற்றும் செல்வந்தர்களின் காமவெறிக்கு பலியாக்கப்பட்டார்கள்.

திறவுச்சொற்கள்: திருவிதாங்கூர், மேலாடை, அணிகலன், தாலிக்கெட்டு கல்யாணம், பலகணவர்முறை, தேவதாசிகள்.

முன்னுரை

இந்தியாவின் தென்மேற்குக் கோடியில் அமைந்திருந்த நாடு திருவிதாங்கூர் என அழைக்கப்பட்டது. இந்நாடு வடக்கே கொச்சியையும், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தையும், தெற்கே இந்துமகா சமுத்திரத்தையும், கிழக்கே மதுரை, இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி மாவட்டங் களையும், மேற்கே அரபிக்கடலையும் எல்லைகளாகக் கொண்டு அமைந்திருந்தது. தற்போது அதன் தென்பகுதி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் என அழைக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. தென்திருவிதாங் கூரில் பெண்களின் நிலையினை ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

பெண்கள்

தொடக்ககால சமுதாயத்தில் பெண் தலைமை பங்கு வகித்தாள். இதனைத் “தாய்வழிச் சமுதாயம்” என்றனர். “ஒருவனுக்கு ஒருத்தி” என்ற கோட்பாடு அன்று காணப்படவில்லை. “ஆண்மகன்” வந்து செல்கிறவனாக இருந்தான். குழந்தைகளையும், முதியவர்களையும் பராமரிக்கும் பொறுப்பு பெண்களிடமே இருந்தது. எனவே, உணவைச் சேகரித்தாள், நிலத்தைப் பண்படுத்தினாள், விவசாயம் செய்தாள், பெண்கள் சேகரிப்பில் பெரும்பங்கு வகித்தனர்.

ஆண்களுக்கு உதவியாகப் பெண்கள் காடுகளுக்குச் சென்றனர். இவ்வுதவியே ஆண்மகளின் கூலிகளாகப் பெண்களை மாற்றியது. குழந்தைபேற்றில் தன் பங்கை உணர்ந்த போது பெண் பின்னுக்குத் தள்ளப்பட்டாள். இக்காலத்தில் “தந்தைவழி சமுதாயம்” தோன்றியது. தங்களுக்கு வாரிசு வேண்டும் என எண்ணிய போது கற்புக்கோட்பாட்டைப் பெண்ணின் மீது திணித்து அவளை வீட்டிற்குள் வைத்துப் பூட்டினர். தொடக்க காலத்தில் தலைமை வகித்த பெண் இவ்விதம் படிப்படியாக கீழிறங்கி ஆண்மகளின் தேவைகளை நிறைவுச் செய்யக் கூடிய இயந்திரமாக மாற்றப்பட்டாள். இவ்விதம் பெண்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டதும், இம்சிக்கப்பட்டதும் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதிலும் நடைபெற்றது. பெண்கள் இரண்டாம் தரக் குடிமக்களாகத் தான் நடத்தப்பட்டனர். இதனை இலக்கியங்களும் பதிபலித்தன.

முதலில் பெண்ணே ஒளிமிகு ஞாயிறாக இருந்தாள்

அவளே சான்றுதி பெற்றவள்

ஆனால் இப்போது பெண் திங்களாகி விட்டாள்

அவள் மற்றவனைச் சார்ந்தே வாழ்கிறாள். (மூன்றாம் யுகத்தில் 22)

என்ற ஜப்பான் கவிதை பெண்ணின் நிலையைக் கூறுகின்றது. உலகம் முழுவதிலும் துன்பங்களை அனுபவித்த பெண் தென்திருவிதாங்கூரிலும் பலத் துன்பங்களை அனுபவித்துள்ளாள்.

மேலாடை

கீழ்ச்சாதியினர் உயர்சாதியினரைப் போன்று ஆடைகள் அணிய அனுமதிக்க படவில்லை. பட்டுத்துணியாலான ஆடைகளை அணியக்கூடாது. ஆண்களும், பெண்களும் இடுப்பிற்கு மேலும், கால் முட்டுக்குக்கீழும் உடல் மறையும் படியாக ஆடைகள் அணியக் கூடாது. பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவுக்குவந்த வெனீஷிய நாட்டுப்பயணி மார்க்கோபோலோ, உடம்பின் இடைப்பகுதியைச் சுற்றிக் கட்டியிருந்த ஒரு துண்டுத் துணியைத் தவிர வேறெதுவும் அணியவில்லை எனக் குறிப்பிட்டுள்ளதாக (ஸ்ரீதரமேனன் :109) கூறியுள்ளார். உடலின் மேல்பகுதியை மறைக்கக்கூடாது என்ற கட்டுபாடானது கடுமையாகப் பின்பற்றப்பட்டது. மேலாடை அணிந்த கீழ்ச்சாதி பெண்களின் ஆடைகள் உயர்சாதி ஆண்களால் கிழித்து எறியப்பட்டன. ஆற்றிங்கல் அரசி 1825ஆம் ஆண்டு தனக்கு முன்பாக மேலாடை அணிந்து வந்த பெண்ணின் மார்பகங்களை வெட்டி எறியுமா கட்டளையிட்டார் (ஐவிபீட்டர்:1999: 51).

இடுப்பிற்குக் கீழும், முழங்காலுக்கு மேலும் துணியை அணியும் கீழ்ச்சாதி யினருக்கு ஆண்டிற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு முண்டுகளை (வேட்டிகள்) மட்டும் தங்கள் எஜமானர்கள் கொடுத்தனர். அவர்கள் அத்துணியை அணிந்துக் கொண்டதான் வேலைக்கும் மற்ற எல்லா இடங்களுக்கும் செல்வார்கள். அதைத் தூய்மைப்படுத்தவும் மாற்று உடையணியவும் வேறு ஆடையில்லாததால் அசுத்தமாக அலைந்து திரிந்தனர்.

சமுதாயப் பழக்கவழக்கங்களின் அடிப்படையில் நாயர் பெண்களும் மற்றும் கீழ்ச்சாதிப்பெண்களும் உயர்சாதியினரின் முன்னிலையில் அவர்களை வணங்கும் போதோ அல்லது அவர்களைக் கடந்து செல்லும்பொழுதோ மரியாதையின் அடையாளமாகத் தங்கள் மார்பகங்களை மூடக்கூடாது (பொன்.கிருஷ்ணசுவாமி: 41) என்ற நிலை நிலவியிருந்தது. இந்நிலை பெரிதும் கீழ்ச்சாதி மக்களைப் பாதிக்கவில்லை; காரணம் அவர்கள் எப்போதுமே திறந்த மார்பகங்களுடன் தான் திரிந்தனர். ஆனால் நாயர் பெண்களை இது மிகவும் பாதித்தது. ஏனென்றால் அவர்கள் கீழ்ச்சாதியினரின் முன்னிலையில் மெல்லியத் துணியால் மார்பகங்களை மூடியபடி நடமாடினர். ஆனால் பிராமணர்களின் முன்னிலையில் அரைநிர்வாணமாகத் திரியக் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டனர்.மகாராஜா ஆண்டிற்கு இருமுறை ஆறாட்டு திருவிழாவிிற்காகக் கடற்கரைக்குச் சென்று சடங்குகளை நடத்துவார். அப்போது நூற்றுக்கணக்கான நாயர் பெண்கள் மேலாடை அணியாமல் கையில் விளக்குடன் ஊர்வலமாகச் செல்வார்கள்.

அணிகலன்

பெண்கள் உச்சி முதல் பாதம் அணிகலன்களை அணிந்தாலும் அவைகள் மீதான விருப்பம் குறைவதில்லை. உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பெண்கள் அவரவர் தங்கள் வசதிக் கேற்ற உலோகங்களினால் ஆன அணிகலன்களை வாங்கி அணிந்துக் கொள்கிறார்கள்.

அணிகலன்களின் சிறப்பை நாம் இலக்கியங்களில் காணமுடிகின்றது. குடிமக்கள் காப்பியமான சிலப்பதிகாரம் “சிலம்பு” என்ற அணிகலனின் பெயரால் தோன்றியுள்ளதை தெளிவிக்கிறது, அணிகலன்களை அணிவதிலும் கீழ்ச்சாதியினருக்குத் தென் திருவிதாங்கூர் அரசாங்கம் பல கட்டுப்பாடுகளை வைத்திருந்தது. தங்கம், வெள்ளி போன்ற விலையுயர்ந்த உலோகங்களினால் செய்யப்பட்ட அணிகலன்களை அணியத் தடைவிதிக்கப்பட்டிருந்தது, அவர்கள் சங்கு, கற்கள். பாறைதுண்டுகள், ஈயத்துண்டுகள் இவற்றால் ஆன அணிகலன்களையே அணியவே அனுமதிக்கப்பட்டனர்,

தாலிக்கெட்டு கல்யாணம்

திருவிதாங்கூரில் ஏராளமான சடங்கு முறைகள் காணப்பட்டன. இச்சடங்கு முறைகளால் உயர்சாதியினரான பிராமணர்களுக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை. ஆனால் நாயர் சமுதாயப் பெண்கள் இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டனர். தாலிக்கெட்டு கல்யாணம் என்பது நாயர்குலப்பெண்கள் பூப்படைவதற்கு முன் நடத்தப்படுகின்ற ஒரு சடங்குமுறையாகும். இச்சடங்கின் ஆரம்பமாக நல்ல நாளில் நல்ல நேரத்தில் பந்தல்கால் ஒன்று நாட்டுவர். இதற்குப் “பொழுதுநித்துக” என்று பெயர். பந்தல் கட்டியபின் நல்ல நாளில் ஜோதிடனின் முன்னிலையில் “நெல்அவியல்” சடங்கு நடை பெறும் அப்போது கிராமத்து தலைவர்களுக்கு விருந்துப்படைப்பர். அதன் பிறகு, சாதகப் பொருத்தம் பார்க்கும் சடங்கு நடைபெறும் (கு.சுகுமாறன்: 389, 390). திருமணநாளில் மங்கலப்பொருட்களான நெல், அரிசி, வெள்ளைத்துணி, தீபம் ஏற்றிய விளக்கு, முகம்பார்க்கும் கண்ணாடி, ஒரு அம்பு, குருத்தோலை, அல்லது இளம்தென்னம்பூ மற்றும் குங்குமச் செப்பு போன்றவைகளை ஊர்வலமாக எடுத்துவருவர். மணப்பெண்ணை மஞ்சள் நீராட்டி அலங்காரம் செய்துப் பந்தலில் ஓர் ஆசனத்தில் உட்காரவைத்து, நம்பூதிரி இனப்பெண் புராணத் திருமணச்செய்திகளை மங்கள கீதமாகப்பாடுவாள். இச்சடங்கிற்குப் பின் மணப்பெண்ணின் இடதுகையில் காப்புக் கயிற்றைக்கட்டி, பந்தலை 3 அல்லது 5 அல்லது 7 முறை வலம் வரச்செய்து, தனியறையில் தாலி கட்டுவதற்காக உட்கார வைப்பர் (கு.சுகுமாறன்: 390)

திருமணத்திற்கு முந்தைய நாளில் மணமகன் யானை மீது அமர்ந்து பகவதிகோயிலுக்குச் சென்று தாலியை அம்மனுக்கு அற்பணம் செய்வான். இவ்வேளையில் நம்பூதிரி அர்ச்சகர் பிச்சிப்பூச்செடி கிளை ஒன்றைப் பித்தளைத் தாம்பாளத்தில் வைத்துக் கொண்டு யானையின் மீது அமர்ந்தபடி பகவதிகோயிலுக்குச் சென்று அக்கிளையை நட்டுவைப்பார். தாலிக்கட்டுவதற்குச் சற்று முன்பு சென்று அக்கிளையை எடுத்துவருவார். நல்லநேரத்தில் மாப்பிள்ளை உற்றார், உறவினர்களுடன் தாலிக்கட்டும் இடத்திற்கு வருவார். சுபமுகூர்த்த வேளையில் சூரிய வணக்கத்திற்குப் பின்பு மணப்பெண் மேடையில் உட்கார வைக்கப்படுவாள்.

மாப்பிள்ளையைப் பந்தலில் அமரவைத்துப் பெண்ணின் சகோதரன் மணமகளின் கால்களைக் கழுவி கனம் செய்வான். மணப்பெண் புத்தாடை அணிந்து முகத்தையும், தலையையும் பட்டுத்துணியால் மூடி கையில் ஒரு கம்புடன் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியை வைத்துக்கொண்டு மணமேடையை இடப்புறமாக மூன்று அல்லது ஏழுமுறை வலம் வருவாள். இச்சமயத்தில் பிராமணர்களுக்கும், கீழ்நிலை நம்பூதிரிகளுக்கும் (இளையோர்) காணிக்கை வழங்கப்படும். இதன்பின் இளையோர் தங்க தகட்டினால் அரச இலையைப் போன்ற உருவத்தில் செய்யப்பட்ட தாலியை ஒரு நூலில் கோர்த்து மாப்பிள்ளையிடம் கொடுப்பர். சுபமுகூர்த்த நேரத்தில் சோதிடர், “முகூர்த்தம் முகூர்த்தம்” என்று குரல் கொடுக்கத் தாலிகட்டப்படும். தொடர்ந்து விருந்து நான்கு நாட்கள் நடைபெறும். நான்காம் நாளில் முதல்நாள் அன்று பெண்ணுக்குக் கொடுத்த துணியை இரண்டாகக் கிழித்து விவாகரத்துச் செய்யப்பட்டதாக நிகழ்த்துவர். இதுவே “தாலிக்கெட்டு கல்யாணம்” ஆகும். மாப்பிள்ளை உயர் இனத்தவானாக இருப்பின் இருவரையும் மூன்று நாட்கள் வெவ்வேறு அறையில் தங்க வைப்பர். நான்காவது நாள் இவர்கள் இருவரும் அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு ஏரியில் குளித்து விட்டு, கைகோர்த்த படி வீட்டுக்கு வந்து, உணவு அருந்தி விட்டு பந்தலுக்குச் செல்வர். அங்கு வைத்து முதல்நாள் பெண்ணுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட முண்டை (துணியை) இரண்டாகக் கிழித்து, ஒரு பாகத்தைப் பெண்ணுக்கும், மறுபாகத்தை மாப்பிள்ளைக்கும் கொடுப்பர் (கு.சுகுமாரன்: 391, 392).

சில இடங்களில் தாலிக்கெட்டு கல்யாணத்திற்குப் பின் மாப்பிள்ளை நான்கு நாட்கள் பெண்ணின் வீட்டில் தங்குவார். நான்காவது நாளில் மாப்பிள்ளைக்கு ஒரு ஜோடி ஆடை, இருபத்தைந்து பணம் (ஒரு பணம் ஏழில் ஒரு ரூபாய்) ஐந்து இடங்களி, (துணி) (ஒரு இடங்களி என்பது 1311 கன செ.மீ), அரிசி, வாழைப்பழங்கள் முதலியவை கொடுத்து அனுப்பிவிடுவர். பெண்ணின் கழுத்தில் அவன் கட்டிய தாலியையும் களற்றி விடுவர் (ஏ.ஸ்ரீதரன் மேனன்:96). அதன் பிறகு இருவருக்கும் எந்தத் தொடர்பும் இருப்பதில்லை. ஆனால் இப்பெண் தனக்கு தாலிக்கட்டியவனின் மரணவேளையில் “மரணத் தீட்டு” என்ற சடங்கை மட்டும் செய்யவேண்டும்.

சம்பந்தம் (புடவகொடா சடங்கு)

தாலி கெட்டு கல்யாணத்திற்குப் பின்பு நடத்தப்படும் திருமணச் சடங்கு “சம்பந்தம்” எனப்படும். இதனைப் “புடவகொடாசடங்கு” (புடவைக்கொடுத்தல்) என்றும் கூறுவர். நம்பூதிரி இனத்தில் மூத்த மகன் மட்டுமே தன் இனத்துப் பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ளும் வழக்கம் இருந்தது. இளையவர்கள் நாயர் பெண்களோடு உறவு வைத்துக் கொண்டனர். மணமகளின் வீட்டில் புடவைக்கொடுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும். ஜாதகப்பொருத்தம் இருந்தால் திருமணத்திற்கென்று நாள் முடிவு செய்வர். அந்நாளில் சூரிய அஸ்தமனத்திற்குப் பின் மணமகன் உறவினர்களுடன் மணமகள் வீட்டிற்கு வந்து தென்பகுதியில் அமர்ந்து

பிராமணர்களுக்குத் தட்சணை (தானம்) கொடுப்பான். தொடர்ந்து விருந்து உபசரணைகள் நடைபெறும். முகூர்த்தநேரத்தில் மணப்பெண்ணை வீட்டின் மேற்குப் பகுதியிலுள்ள அறைக்கு அழைத்து வந்து, சடங்குகள் செய்வார். இவ்வறைக்கு மணமகன் கிழக்குவாசல் வழியாக வந்து, பெண்ணின் கையில் தான் கொண்டு வந்த புடவையைக் (முண்டுகளை) கொடுப்பான். அப்போது மூதாட்டி ஒருவர் இருவர் தலைகளிலும் நெல்மணிகளைத் தூவி ஆசிர்வதிப்பார் (கு.சுகுமாறன்: 396). மணமகன் அவ்விடத்தினின்று தென்பகுதிக்குச் சென்று உறவினர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் இனிப்பும், தாம்பூலமும் அளித்து அவர்களைக் கவுரவிப்பான். அன்று இரவு இருவரும் ஒரே அறையில் தங்கியிருப்பார். அடுத்த நாள் காலையில் மணமகன் தன் வீட்டிற்கு வந்து விடுவான். “விதாரம் கயறல்” என்ற முறைப்படி மனைவியானவள் கணவனின் வீட்டிற்கு உடனடியாகச் செல்வதில்லை. சம்பந்தத்திற்குப் பிறகு அவளுடைய வீட்டிலேயே (தறவாடு) தொடர்ந்து தங்கியிருப்பான். தேவைப்படும் போது கணவனானவன், மனைவி வீட்டிற்கு இரவு நேரங்களில் வந்து தங்கி விட்டு, காலையில் புறப்பட்டுச் சென்று விடுவான் (கு.சுகுமாறன்: 396, 397). இச்சடங்கினால் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு நம்பூதிரியின் சொத்தில் உரிமை கிடைப்பதில்லை. இம்முறைப்படி ஒரு பெண் பல ஆண்டுகளுடன் உறவு வைக்க அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாள். பலகணவர்முறை ஒரு பெண் ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஆண்களைக் கணவனாக வைத்துக் கொள்ளும் முறை பலகணவர் முறையாகும். சமூகத்தில் இத்தகைய பெண்களை மிகவும் இழிவாகக் கருதினர். சிலப்பதிகார மாதவியின் தாய், பாட்டி போன்றவர்கள் பல கணவர் முறையைப் பின்பற்றியவர்கள் ஆவார்கள். இவர்களுக்குச் சமூகத்தில் எந்த உயர்வான மதிப்பும் வழங்கப்படவில்லை.

பலகணவர் முறை

பலகணவர் முறையானது திருவிதாங்கூரில் நாயர் சமூகத்தில் மட்டும் வழக்கத்திலிருந்தது. திருவிதாங்கூரின் பெண்கள் “சம்பந்தம்” சடங்கின்படி ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஆண்களுடன் உறவு வைத்துக் கொண்டதால், அது பலகணவர் முறைக்கு வழி வகுத்தது. நாயர் பெண்கள் அதிக எண்ணிக்கையில் நம்பூதிரிக் கணவர்களை வைத்திருப்பதைப் பெருமையாகக் கருதினர் (P.N.குஞ்சன்பிள்ளை: 295). ஒருபெண் பன்னிரண்டு பேரைக் கணவர்களாக வைத்திருந்தாள். எனவே நாயர்களுக்குத் தங்கள் சாதியில் திருமணத்திற்குப் பெண்கள் கிடைப்பது அரிதாக இருந்தது. பெரும்பாலான ஈழவர்களிடமும் சில நாடார்களிடமும் இந்தப் பலகணவர் வைத்துக் கொள்ளும் பழக்கம் இருந்தது. தச்சர்களிடமும், வேறு சில கீழ்ச்சாதியினரிடையேயும் கூட இப்பழக்கம் இருந்ததாகத் தெரிகிறது (ஐவிபீட்டர்: 56). பல கணவர் முறையால் பெண்கள் விபசாரத்தில் தள்ளப்பட்டனர். சமூகத்தில் தந்தையை அறியாக் குழந்தைகள் அதிகமாக தோன்றினர்.

மருமக்கள்தாயம்

ஒருவனது சகோதிரியின் குழந்தைகள் அவனது வாரிசுகள் எனக்கொள்ளப்படும் முறை

“மருமக்கள்தாயம்” எனப்படும். சம்பந்தமுறை, பலகணவர்முறை ஆகியவற்றின் விளைவாக “மருமக்கள்தாயம்” நடைமுறைக்கு வந்தது. “மருமக்கள்தாயத்தைப் பின்பற்றும் குடும்பம் தறவாடு (Tarawad) என்று அழைக்கப்பட்டது. அந்தத் தறவாட்டின் ஒரு பெண்ணினுடைய வாரிசுகள் அனைவரும் சேர்ந்து கூட்டுகுடும்பமாக ஒரே வீட்டில் வாழ்ந்தனர். ஒரே சமயலறையிலேயே பொதுவாக உணவு அருந்தினர். சொத்துக்களை அந்தக்குடும்பத்திலுள்ள மூத்த ஆண்மகன் நிறுவகித்து வந்தான். அவன் “காரணவன்” என்று அழைக்கப்பட்டான் (ஐவிபீட்டர்: 56, 57). இம்முறையினால் பல குறைபாடுகள் ஏற்பட்டன. “அம்மாயி” என்று அழைக்கப்பட்ட காரணவனின் மனைவி தறவாடு சொத்திலிருந்து வரும் வருமானத்தைத் தனக்கு தனது வாரிசுகளுக்கும் உரிமையாக்கி விடும் நிலையும் மேலோங்கின (ஏ.ஸ்ரீதரன்மேனன்: 91). மருமக்கள்தாயம் முறையினால் வாரிசுகள் தன் தந்தையின் வருமானத்தில் எதையும் அனுபவிக்க முடியாமல் அல்லப்பட்டனர்.

தேவதாசிமுறை

தாசிகள் எனப்படும் “தேவதாசிகள்” (தெய்வங்களின் அடிமைகள்) கோயில்களில் நாட்டியமாடும் பெண்கள் ஆவர். இவர்களை ஏழுவகையாகப் பாகுப்படுத்தியுள்ளனர். தேவதாசிமுறை என்னும் இறைப்பணித்தொண்டு நடைமுறைக்கு வந்தபோது, இறைவன் முன்பு நடனமாடுதல், இறைவனைப் போற்றிபாடுதல், கோவிலைத் தூய்மை செய்தல், நந்தவனங்களைப் பராமரித்தல், சாணம் மெழுகுதல், பூமாலை செய்து நின்று மலர்தூவி இறைவனுக்குச் சார்த்தல், பொங்கல் தயாரித்தல், விளம்புதல், இருபுறமும் பெரியோர்களை வரவேற்றல் என அவர்களுக்குப் பணிவிடைகள் வரையறுக்கப்பட்டன. இளம்பருவத்து உணர்வுகளுக்கு இடம் கொடாது தங்களைக் கட்டுப்படுத்தி, தியாக உணர்வோடு தெய்வப்பணி செய்தவர்கள் தேவதாசிகள் எனப்பட்டனர்.

ஆதியில் இப்பணிக்கு அரசகுலக்கன்னியரும், அந்தணர் மற்றும் உயர்குடி மகளிருமே நேர்ந்து விடப்பட்டார்கள். அத்தகைய துறவு பெண்களுக்கு நாடெங்கும் பெரும் மதிப்பையும் மரியாதையையும் தந்தது. இரண்டாம் சேர அரசை நிறுவிய குலசேகர ஆழ்வார் (கி.பி. 800 - 820) தமது இரு புதல்வியரை ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்குத் தேவதாசிகளாக அளித்தார். அவருக்குப் பின் வந்த சேரமான்பெருமானும்(கி.பி. 820 - 844) தம்முடைய இரு புதல்வியரைத் தேவதாசிகளாக்கினார். மூத்தவரைக் காஞ்சிபுரம் கோவிலுக்கும் இளையவரை ஸ்ரீரங்கம் கோவிலுக்கும் அளித்தார். கோதை ரவி (கி.பி.917 - 944) என்னும் சேரஅரசின் சக்கூர்கல்வெட்டு தேவதாசி வழக்கம் பற்றி சிறப்பாகச் சொல்கிறது. பதினொராம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்த திருவல்லா செப்புப்பட்டயங்கள் திருவல்லாவிலுள்ள ஸ்ரீவல்லபர்கோவிலில் நடனமாடும் தேவதாசிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட சிறப்பு சலுகைகள் பற்றி கூறியுள்ளது. சிறப்பாக நடைப்பெற்ற தேவதாசி சம்பிரதாயம் கி.பி.12ஆம் நூற்றாண்டில் சீரழியத்தொடங்கியது. சிற்றரசர்கள் தலையெடுத்து தங்கள் விருப்பம்போல் நடக்கத்

தொடங்கினர். தேவதாசி என்னும் புனிதமான வழக்கம் கேவல நிலையை அடைய ஆரம்பித்தது. அதற்கு அக்கால அந்தணர்களும் காரணமாக அமைந்தனர். சிற்றரசர்களிடம் அவர்களுக்கிருந்த செல்வாக்கினால் நிர்வாகமும், அத்துடன் மக்கள் சமுதாயமும் சீரழிந்தது (எஸ்.தர்மராஜ்: 36). திருவிதாங்கூரிலுள்ள “தேவதாசிகள்” நாயர் சாதியிலுள்ள பாடமங்கலம் என்ற பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள். அவர்களில் பெரும் பான்மையோர் அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுகாவைச் சேர்ந்தவர்கள். 1901ஆம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி மொத்தமுள்ள 416 தேவதாசிகளில் 243 அகஸ்தீஸ்வரத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் (P.N.குஞ்சன்பிள்ளை : 276).

முடிவுரை

திருவிதாங்கூர் மன்னர் ஆட்சி காலத்தில் பெண்கள் மிகவும் அல்லல்பட்டுள்ளனர். திருவிதாங்கூரில் வாழ்ந்த கீழ்சாதிப் பெண்களை தீண்டத்தகாதவர்களாக எண்ணினர். இவர்களுக்கு மேலாடை அணியும் உரிமை மறுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம், வெள்ளி போன்ற உலோகங்களால் ஆன அணிகலன்களை அணியும் உரிமை மறுக்கப்பட்டதால், சங்கு, பாறை துண்டுகளால் ஆன அணிகலன்களை அணிந்தனர். தாலிக்கெட்டு கல்யாணம் என்னும் சடங்கு முறையினால் நாயர் குலப் பெண்கள் மிகவும் துன்பம் அடைந்தனர். பல கணவர் முறையினால் குழந்தைகள் சமூகத்தில் இழிநிலை அடைந்தனர். தேவதாசிகள் சிற்றரசர்களாலும், செல்வந்தர்களாலும் இழி நிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர்.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] மூன்றாம் யுகத்தில் சமூகபொருளாதார உரிமைகள், ஒரு பார்வை. அலெக்சிஸ் அருள் டைமண்ட் ராஜ், அறக்கட்டளை, மதுரை, 2000.
- [2] கிருஷ்ணசுவாமி, பொன். ஒரு மறுக்கப்பட்ட வரலாறு, இந்தியக்கல்விக்கழகம், சிம்மக்கல், மதுரை, 1998.
- [3] சுகுமாறன், கு. திருவிதாங்கூரில் சான்றோர் மக்கள் புரட்சி, சாந்தினி பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2005.
- [4] சுகுமாறன், கு. திருவிதாங்கூரில் சேரர் வரலாறும் மக்கள் வாழ்வியலும், சாந்தினி பதிப்பகம், நாகர்கோவில், 2005.
- [5] பீட்டர். ஐ.வி & பீட்டர். டி.சமயத்தொண்டர்களும் சமுதாய மறுமலர்ச்சியும், கன்னியாகுமரி வளர்ச்சி ஆய்வு மன்றம், நாகர்கோவில், 1999.
- [6] Kunjan Pillai, N. Census of India 1931 (Vol. XXVIII), Travancore Part I Report, 1932.
- [7] Kunjan Pillai, N. Studies in Kerala History, National Book Stall, Kottayam, 1970.
- [8] Sreedhara Menon, A. Social and Cultural History of Kerala Sterling, Publishers, Private Limited, New Delhi.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

Pandian Journal Of Women's Studies
We are New Women

Pandian Journal of Women's Studies
Peer-Reviewed Journal

28

பாண்டியன் மகளிர் ஆய்வு இதழ்
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 1, May 2021

E-ISSN – XXXX-XXXX

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.